

Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Especificação de Requisitos de Software

1. Introdução

Este documento registra os requisitos detalhados do sistema Cigarrinha Web, na forma de requisitos textuais e descrição de casos de uso do produto.

2. Classes de usuários

Na presente seção são descritas as várias classes de usuário relevantes para o sistema. Para cada classe de usuário relevante é detalhado o tipo de responsabilidade que tem no sistema e eventuais restrições de acesso.

Usuário	Responsabilidades	Restrições de acesso
Produtor/Agricultor	Utiliza as ferramentas de visualização, como mapas e gráficos. Filtrar os dados das infestações por semana, safra, região, cidade e fases de desenvolvimento. Visualiza e exporta relatórios e gráficos de histórico.	Acesso restrito a funcionalidades de visualização de dados e relatórios. Não pode editar, inserir ou excluir dados.
Técnico	Acessa o painel administrativo para gerenciar as armadilhas e coletas.	Acesso a funcionalidades administrativas: visualizar, inserir, alterar e excluir dados de armadilhas e coletas. Não pode gerenciar os usuários.
Técnico Administrador	Acesso ao painel administrativo para gerenciar armadilhas, coletas e usuários.	Acesso completo a funcionalidades administrativas: visualizar, inserir, alterar e excluir dados de armadilhas, coletas e usuários.

3. Definição de conceitos

Nesta seção são descritos os principais conceitos relevantes para o domínio do sistema.

Cigarrinha-do-milho (*Dalbulus maidis*) - Inseto transmissor de doenças sistêmicas no milho – os chamados enfezamentos – que podem comprometer até 70% da produção conforme o grau de infestação da praga.

Cigarrinha-africana (*Leptodelphax maculigera*) - Nova espécie de cigarrinha identificada, semelhante a *Dalbulus*. Pelo potencial de transmissão, a perda de lavoura do milho pode chegar de 20% a 30%.

Enfezamentos - Doenças propagadas por pragas que reduzem o crescimento e desenvolvimento do milho. Ocasionalmente, ocasiona entrenós curtos, proliferação e malformação de espigas, espigas improdutivas e enfraquecimento dos colmos com favorecimento às infecções fúngicas que resultam em tombamento.

Patógenos - Organismo capaz de causar doenças em seu hospedeiro. Os enfezamentos são causados por patógenos transmitidos pelas cigarrinhas, que, após se alimentar em plantas infectadas, passam a transmitir os patógenos para plantas jovens e sadias.

Flutuação populacional - É o termo utilizado para descrever as variações no número de indivíduos em uma determinada população ao longo do tempo.

Armadilhas - É um dispositivo utilizado para monitorar insetos voadores. A armadilha de cor amarela é revestida com um adesivo que atrai os insetos que pousam, ficam presos no adesivo e não conseguem escapar.

Coletas - Ato de identificar/quantificar o total de cigarrinhas em uma armadilha.

Ponto de coleta - Região onde existe uma armadilha instalada e são feitas coletas de cigarrinhas.

Safra - Marca o início do ano agrícola, sendo o período da primeira janela de plantio e colheita da principal cultura.

Safrinha - É a segunda cultura plantada após o período da safra.

4. Requisitos de Software

Nesta seção são descritos os requisitos textuais e descrição de casos de uso do produto. Na Seção 4.1 são descritos os requisitos funcionais. Na Seção 4.2 são descritos os requisitos não-funcionais.

4.1. Requisitos funcionais

Os requisitos são representados nos formatos textuais e de casos de uso, para a segunda opção, os requisitos são complementados com a descrição detalhada dos casos de uso e com um [diagrama de casos de uso](#) que representa graficamente os relacionamentos entre atores e casos de uso.

RF-1. O sistema deve exibir na parte superior da tela inicial as opções “Mapa”, “Histórico”, “Relatórios”, “Login” e quando selecionado pelo público será direcionado para a opção desejada ou abrir os campos de email e senha para serem preenchidos em caso de seleção de “Login”.

RF-2. O sistema deve exibir um mapa interativo do estado do Paraná que permite zoom para ampliar ou reduzir a visibilidade das regiões do estado.

- RF-3.** O sistema deve exibir no mapa interativo os alfinetes para representar os pontos de coleta com diferentes cores correspondendo às quantidades de cigarrinhas (*Dalbulus maidis* e *Leptodelphax maculigera*).
- RF-4.** O sistema deve exibir no mapa interativo uma caixa de legenda que descreve as cores dos alfinetes e a quantidade de cigarrinhas associada a cada cor.
- RF-5.** O sistema deve exibir na caixa de legenda (**RF-4**) um filtro de semanas, permitindo a seleção das semanas do mês atual e das semanas dos meses anteriores. Por padrão, o filtro deve exibir os dados da semana atual em que são realizadas as coletas.
- RF-6.** O sistema deve exibir na caixa de legenda (**RF-4**) o total de pontos de coleta, que representa a soma das coletas realizadas em cada ponto.
- RF-7.** O sistema deve permitir que o produtor/agricultor busque uma safra específica para a qual deseja visualizar o histórico de quantidade das cigarrinhas (*Dalbulus maidis* e *Leptodelphax maculigera*), selecionando a “Safrá” (por exemplo, 2024/15, 2025/26, 2026/27, etc.), “Período” (Verão, Safrinha), “Região” (Norte, Metropolitana e Litoral, Oeste, Noroeste, Sudoeste, Centro Sul e Centro) e a “Cidade” (apenas as cidades que possuem cadastro de armadilhas).
- RF-8.** O sistema deve permitir que o produtor/agricultor selecione um filtro para visualizar o histórico de quantidade das cigarrinhas (*Dalbulus maidis* e *Leptodelphax maculigera*), que pode ser um dos seguintes: “Região” (Norte, Metropolitana e Litoral, Oeste, Noroeste, Sudoeste, Centro Sul e Centro), “Semana” (1ª semana, 2ª semana, 3ª semana e 4ª semana do mês) ou “Fase de Desenvolvimento” (Pré-emergência, VE-emergência, V1-1ª folha desenvolvida, V3-3ª folha desenvolvida, V7-7ª folha desenvolvida, V10-10ª folha desenvolvida).
- RF-9.** O sistema deve gerar um gráfico com o eixo vertical representando o número de cigarrinhas e o eixo horizontal representando o filtro escolhido (Região, Semana do mês ou Fase de Desenvolvimento), com base no histórico de quantidade de cigarrinhas da safra especificada.
- RF-10.** O sistema deve gerar um relatório com uma tabela de duas colunas: a primeira representando o filtro escolhido (Região, Semana do mês ou Fase de Desenvolvimento), e a segunda o número de insetos correspondente, com base no histórico da quantidade de cigarrinhas da safra especificada.
- RF-11.** O sistema deve permitir que produtor/agricultor imprima o gráfico visualizado, baixe como um arquivo PDF ou imagem no formato SVG.
- RF-12.** O sistema deve permitir que produtor/agricultor imprima o relatório visualizado.
- RF-13.** O sistema deve permitir que técnicos e técnicos administrativos façam o login no painel administrativo (dashboard) utilizando email e senha.
- RF-14.** O sistema deve possuir no painel administrativo um menu com acesso às páginas “Home”, “Armadilhas”, “Coletas”, “Usuários” e “Sair”.
- RF-15.** O sistema deve permitir que os técnicos visualizem o mapa de monitoramento na página “Home” do painel administrativo (dashboard).
- RF-16.** O sistema deve garantir que o mapa exibido na página “Home” do painel administrativo seja o mesmo mapa de monitoramento disponibilizado na tela inicial do site acessado por usuários sem autenticação (sem login).
- RF-17.** O sistema deve exibir informações sobre a armadilha instalada, a última coleta realizada e a quantidade de cigarrinhas (*Dalbulus maidis* e *Leptodelphax maculigera*) coletadas ao clicarem em um alfinete no mapa de monitoramento.
- RF-18.** O sistema deve apresentar as informações mencionadas no (**RF-18**) em uma caixa de diálogo ou tooltip, que aparecerá diretamente no mapa.
- RF-19.** O sistema deve exibir na página “Home” a quantidade total de armadilhas instaladas, a quantidade total de coletas realizadas e a quantidade total de usuários cadastrados.
- RF-20.** O sistema deve listar em as armadilhas cadastradas na página “Armadilhas”, exibindo os seguintes atributos: “Nome”, “Latitude”, “Longitude” e “Status”.
- RF-21.** O sistema deve disponibilizar um botão intitulado “Nova Armadilha” para os

técnicos cadastrarem uma nova armadilha.

RF-22. O sistema deve exigir para cadastro de uma nova armadilha (**RF-22**) as seguintes informações: "Nome", "Descrição", "Região", "Unidade Regional", "Município", "Latitude" e "Longitude".

RF-23. O sistema deve permitir que os técnicos editem armadilhas já cadastradas por meio de um botão "Editar" ao lado de cada armadilha listada.

RF-24. O sistema deve permitir que os técnicos excluam armadilhas já cadastradas por meio de um botão "Excluir" ao lado de cada armadilha listada.

RF-25. O sistema deve listar as coletas cadastradas na página "Coletas", exibindo os seguintes atributos: "Data de Coleta", "Contagem Dalbulus", "Contagem Leptodelphax", "Armadilha" e "Fase de Desenvolvimento".

RF-26. O sistema deve disponibilizar um botão intitulado "Nova Coleta" para os técnicos cadastrarem uma nova coleta.

RF-27. O sistema deve exigir para cadastrar uma nova coleta (**RF-27**) as seguintes informações: "Data", "Contagem Dalbulus maidis", "Contagem Leptodelphax maculigera", "Armadilha" e "Fase de Desenvolvimento".

RF-28. O sistema deve permitir que os técnicos editem coletas já cadastradas por meio de um botão "Editar" ao lado de cada coleta listada.

RF-29. O sistema deve permitir que os técnicos excluam coletas já cadastradas por meio de um botão "Excluir" ao lado de cada coleta listada.

Nome do caso de uso	Acessar o sistema
Identificador	UC01
Pré-condições	O usuário deve ter acesso à tela inicial do sistema, que deve estar em pleno funcionamento e conectado ao banco de dados.
Pós-condições	O sistema direciona o usuário para a seção da página correspondente à opção selecionada por ele.
Fluxo principal	<ol style="list-style-type: none">1. O usuário acessa o sistema.2. O sistema exibe, por padrão, o mapa de monitoramento na tela inicial, junto com as opções "Mapa", "Histórico", "Relatórios" e "Login" [RF-1] na parte superior da página.3. O usuário clica em uma das opções disponíveis na parte superior.4. O sistema direciona o usuário para a seção da página correspondente à opção selecionada.

Fluxos alternativo	<p>3 - [FA01 - “Seção Mapa”] 3.1. O usuário clica na opção “Mapa”. 3.2 Retorna ao passo 4 do fluxo principal.</p> <p>3 - [FA02 - “Seção Histórico”] 3.1. O usuário clica na opção “Histórico”. 3.2 Retorna ao passo 4 do fluxo principal.</p> <p>3 - [FA03 - “Seção Relatórios”] 3.1. O usuário clica na opção “Relatórios”. 3.2 Retorna ao passo 4 do fluxo principal.</p> <p>3 - [FA03 - “Seção Login”][RF-13] 3.1. O usuário clica na opção “Login”. 3.2. O sistema exibe os campos de e-mail e senha para autenticação. 3.3. O técnico ou técnico administrativo insere o e-mail e a senha cadastrados. 3.4. O sistema direciona o usuário para o painel administrativo. 3.5. Finaliza o caso de uso.</p>
--------------------	--

Nome do caso de uso	Interagir com o mapa de monitoramento do Paraná
Identificador	UC02
Pré-condições	O usuário deve ter acesso à tela inicial do sistema, que deve estar em pleno funcionamento e conectado ao banco de dados.
Pós-condições	O sistema exibe o mapa de monitoramento, permitindo a funcionalidade de zoom e a visualização de alfinetes que representam os pontos de coleta de cigarrinhas. Cada alfinete possui uma cor distinta, refletindo a quantidade de cigarrinhas das espécies <i>Dalbulus maidis</i> e <i>Leptodelphax maculigera</i> .
Fluxo principal	O usuário acessa a seção de mapa [Via “Acessar o sistema - UC01”]. O sistema exibe o mapa de monitoramento do estado do Paraná, com alfinetes coloridos para representar os pontos de coleta [RF-3] e uma caixa de legenda [RF-4]. O usuário pode usar os controles de zoom para ampliar ou reduzir o mapa [RF-2], visualizando detalhes do estado.

Nome do caso de uso	Filtrar dados semanais na legenda do mapa
Identificador	UC03
Pré-condições	O sistema deve estar em pleno funcionamento e conectado ao banco de dados.

Pós-condições	O mapa de monitoramento é exibido com a legenda, e o usuário pode visualizar e interagir com as opções de filtro e os dados de coleta.
Fluxo principal	<ol style="list-style-type: none"> 1. O usuário acessa a seção de mapa [Via “Acessar o sistema - UC01”]. 2. O sistema exibe, no canto do mapa, uma caixa de legenda contendo a descrição das cores dos alfinetes e a quantidade de cigarrinhas associada a cada cor. [RF-4]. 3. O sistema exibe na parte superior da caixa de legenda, o total de pontos de coleta, representando a soma das coletas realizadas em todos os pontos visíveis no mapa [RF-6] e na parte inferior da caixa de legenda, o filtro de semanas [RF-5]. 4. O usuário seleciona um filtro. 5. O sistema deve atualizar os dados exibidos no mapa e na caixa de legenda com as informações correspondentes à semana selecionada.
Fluxos alternativos	<p>4 - [FA01 - “Semana específica do mês atual ”]</p> <ol style="list-style-type: none"> 4.1. O usuário seleciona uma semana específica do mês atual. 4.2. Retorna ao passo 5 do fluxo principal. <p>4 - [FA02 - “Semana específica de mês anterior”]</p> <ol style="list-style-type: none"> 4.1. O usuário seleciona uma semana específica de um mês anterior ao atual. 4.2. Retorna ao passo 5 do fluxo principal.

Nome do caso de uso	Visualizar histórico de cigarrinhas
Identificador	UC04
Pré-condições	O sistema deve estar em pleno funcionamento e conectado ao banco de dados.
Pós-condições	O usuário poderá visualizar o histórico da quantidade de cigarrinhas de uma safra específica em formato de gráfico e relatório, com base nos filtros aplicados.

Fluxo principal	<ol style="list-style-type: none"> 1. O usuário acessa a seção de histórico [Via “Acessar o sistema - UC01”]. 2. O sistema exibe os campos de seleção para "Safrá", "Período", "Região" e "Cidade". 3. O usuário seleciona uma Safrá (por exemplo, 2024/25, 2025/26, 2026/27), o Período (Verão ou Safrinha), uma Região (Norte, Metropolitana e Litoral, Oeste, Noroeste, Sudoeste, Centro Sul, Centro) e uma Cidade (apenas cidades com cadastro de armadilhas)[RF-7]. 4. O sistema exibe os filtros disponíveis para visualização do histórico de quantidade de cigarrinhas: "Região", "Semana" e "Fase de Desenvolvimento" [RF-8]. 5. O usuário seleciona um dos filtros. 6. O sistema exibe o gráfico e o relatório do histórico de cigarrinhas coletadas, de acordo com os filtros aplicados e no formato especificado nos [RF-9 e RF-10] respectivamente.
Fluxos alternativos	<p>5 - [FA01 - “Filtrar por região”]</p> <p>5.1. O usuário seleciona o filtro de “Região” (Norte, Metropolitana e Litoral, Oeste, Noroeste, Sudoeste, Centro Sul, Centro).</p> <p>5.2. Retorna ao passo 6 do fluxo principal.</p> <p>5 - [FA02 - “Filtrar por semana”]</p> <p>5.1. O usuário seleciona o filtro de “Semana” (1ª, 2ª, 3ª ou 4ª semana do mês).</p> <p>5.2. Retorna ao passo 6 do fluxo principal.</p> <p>5 - [FA03 - “Filtrar por fase de desenvolvimento”]</p> <p>5.1. O usuário seleciona o filtro de “Fase de Desenvolvimento” (Pré-emergência, VE-emergência, V1-1ª folha desenvolvida, V3-3ª folha desenvolvida, V7-7ª folha desenvolvida, V10-10ª folha desenvolvida).</p> <p>5.2. Retorna ao passo 6 do fluxo principal.</p>

Nome do caso de uso	Visualizar gráfico
Identificador	UC05
Pré-condições	O usuário deve ter selecionado uma safrá específica para gerar informações. O sistema deve estar em pleno funcionamento e conectado ao banco de dados.
Pós-condições	O usuário pode visualizar o gráfico gerado.
Fluxo principal	<ol style="list-style-type: none"> 1. O usuário seleciona as informações sobre histórico de cigarrinhas da safrá [Via “Visualizar histórico de cigarrinhas - UC04”]. 2. O usuário visualiza o gráfico gerado.

Nome do caso de uso	Visualizar relatório
---------------------	----------------------

Identificador	UC06
Pré-condições	O usuário deve ter selecionado uma safra específica para gerar informações. O sistema deve estar em pleno funcionamento e conectado ao banco de dados.
Pós-condições	O usuário pode visualizar o relatório gerado.
Fluxo principal	<ol style="list-style-type: none"> O usuário seleciona as informações sobre histórico de cigarrinhas da safra [Via “Visualizar histórico de cigarrinhas - UC04”]. O usuário visualiza o relatório gerado.

Nome do caso de uso	Interagir com o painel administrativo
Identificador	UC07
Pré-condições	O sistema deve estar em pleno funcionamento e conectado ao banco de dados. O técnico ou técnico administrativo deve estar autenticado no sistema.
Pós-condições	O técnico ou técnico administrativo tem acesso ao painel administrativo e pode visualizar o mapa de monitoramento, informações detalhadas das armadilhas e coletas.
Fluxo principal	<ol style="list-style-type: none"> O técnico ou técnico administrativo acessa o painel administrativo [Via “Acessar o sistema - UC01”][Via “FA03 - Seção Login”]. O sistema exibe, por padrão, a página “Home”, que apresenta um menu com as opções: “Home”, “Armadilhas”, “Coletas”, “Usuários” e “Sair” [RF-15], além de exibir o mapa de monitoramento [RF-16], a quantidade total de armadilhas instaladas, coletas realizadas e o total de usuários cadastrados [RF-20]. O técnico ou técnico administrativo clica em um alfinete no mapa para obter informações sobre o ponto de coleta. O sistema exibe a armadilha instalada no local, a data da última coleta realizada e a quantidade de cigarrinhas [RF-18].
Fluxos alternativos	<p>2 - [FA01 - “Home”]</p> <ol style="list-style-type: none"> O técnico ou técnico administrativo seleciona a opção “Home”. O sistema direciona o usuário para a página correspondente à opção selecionada. Finaliza o caso de uso. <p>2 - [FA02 - “Armadilhas”]</p> <ol style="list-style-type: none"> O técnico ou técnico administrativo seleciona a opção “Armadilhas”. O sistema direciona o usuário para a página correspondente à opção selecionada. Finaliza o caso de uso.

	<p>2 - [FA03 - "Coletas"]</p> <p>2.1. O técnico ou técnico administrativo seleciona a opção "Coletas".</p> <p>2.2. O sistema direciona o usuário para a página correspondente à opção selecionada.</p> <p>2.3. Finaliza o caso de uso.</p> <p>2 - [FA04 - "Usuários"]</p> <p>2.1. O técnico ou técnico administrativo seleciona a opção "Usuários".</p> <p>2.2. O sistema direciona o usuário para a página correspondente à opção selecionada.</p> <p>2.3. Finaliza o caso de uso.</p> <p>2 - [FA05 - "Sair"]</p> <p>2.1. O técnico ou técnico administrativo seleciona a opção "Sair".</p> <p>2.2. O sistema desloga o usuário e retorna para a tela inicial do sistema.</p>
--	--

Nome do caso de uso	Gerenciar armadilhas
Identificador	UC08
Pré-condições	O sistema deve estar em pleno funcionamento e conectado ao banco de dados. O técnico ou técnico administrativo deve estar autenticado no sistema e ter permissão para visualizar, cadastrar, editar e excluir armadilhas.
Pós-condições	O técnico ou técnico administrativo pode visualizar, cadastrar, editar ou excluir armadilhas. As armadilhas cadastradas, editadas ou excluídas são refletidas no restante do sistema.
Fluxo principal	<ol style="list-style-type: none"> O técnico ou técnico administrativo acessa a página "Armadilhas" [Via "Interagir com o painel administrativo - UC07"] [Via "FA02 - Armadilhas"]. O sistema exibe uma lista das armadilhas cadastradas, contendo os atributos: "Nome", "Latitude", "Longitude" e "Status" (ativo/inativo) [RF-21]. Além disso, disponibiliza ao lado de cada armadilha as opções "Editar" e "Excluir" [RF-24 e RF-25]. O técnico ou técnico administrativo pode clicar em "Nova Armadilha" para cadastrar uma nova armadilha [RF-22]. O sistema exibe um formulário para cadastro de uma nova armadilha, exigindo os campos: "Nome", "Descrição", "Região", "Unidade Regional", "Município", "Latitude" e "Longitude" [RF-23]. O técnico ou técnico administrativo preenche os campos e confirma o cadastro da nova armadilha. O sistema atualiza a lista de armadilhas exibidas com a nova armadilha cadastrada.
Fluxos	2 - [FA01 - "Editar"]

alternativos	<p>2.1. O técnico ou técnico administrativo seleciona a opção “Editar”.</p> <p>2.2. O sistema exibe as informações atuais da armadilha, permitindo edição dos campos.</p> <p>2.3. O técnico ou técnico administrativo edita as informações desejadas e confirma.</p> <p>2.4. Retorna ao passo 6 do fluxo principal.</p> <p>2 - [FA01 - “Excluir”]</p> <p>2.1. O técnico ou técnico administrativo seleciona a opção “Excluir”.</p> <p>2.2. O sistema solicita confirmação para excluir a armadilha.</p> <p>2.3. O técnico ou técnico administrativo confirma a exclusão.</p> <p>2.4. O sistema exclui a armadilha do sistema e remove-a da lista.</p> <p>2.5. Finaliza o caso de uso.</p>
--------------	---

Nome do caso de uso	Gerenciar coletas
Identificador	UC09
Pré-condições	O sistema deve estar em pleno funcionamento e conectado ao banco de dados. O técnico ou técnico administrativo deve estar autenticado no sistema e ter permissão para visualizar, cadastrar, editar e excluir coletas.
Pós-condições	O técnico ou técnico administrativo pode visualizar, cadastrar, editar ou excluir coletas. As coletas cadastradas, editadas ou excluídas são refletidas no restante do sistema.
Fluxo principal	<p>1. O técnico ou técnico administrativo acessa a página “Coletas” [Via “Interagir com o painel administrativo - UC07”][Via “FA03 - Coletas”].</p> <p>2. O sistema exibe uma lista das coletas cadastradas, contendo os atributos: “Data de Coleta”, “Contagem Dalbulus”, “Contagem Leptodelphax”, “Armadilha” e “Fase de Desenvolvimento” [RF-26]. Além disso, disponibiliza ao lado de cada coleta as opções “Editar” e “Excluir” [RF-29 e RF-30].</p> <p>3. O técnico ou técnico administrativo pode clicar em “Nova Coleta” para cadastrar uma nova armadilha [RF-27].</p> <p>4. O sistema exibe um formulário para cadastro de uma nova coleta, exigindo os campos: “Data”, “Contagem Dalbulus maidis”, “Contagem Leptodelphax maculigera”, “Armadilha” e “Fase de Desenvolvimento” [RF-28].</p> <p>5. O técnico ou técnico administrativo preenche os campos e confirma o cadastro da nova coleta.</p> <p>6. O sistema atualiza a lista de coletas exibidas com a nova armadilha cadastrada.</p>
Fluxos alternativos	<p>2 - [FA01 - “Editar”]</p> <p>2.1. O técnico ou técnico administrativo seleciona a opção “Editar”.</p>

	<p>2.2. O sistema exibe as informações atuais da coleta, permitindo edição dos campos.</p> <p>2.3. O técnico ou técnico administrativo edita as informações desejadas e confirma.</p> <p>2.4. Retorna ao passo 6 do fluxo principal.</p> <p>2 - [FA01 - “Excluir”]</p> <p>2.1. O técnico ou técnico administrativo seleciona a opção “Excluir”.</p> <p>2.2. O sistema solicita confirmação para excluir a coleta.</p> <p>2.3. O técnico ou técnico administrativo confirma a exclusão.</p> <p>2.4. O sistema exclui a armadilha do sistema e remove-a da lista.</p> <p>2.5. Finaliza o caso de uso.</p>
--	---

Nome do caso de uso	Gerenciar usuários
Identificador	UC10
Pré-condições	O sistema deve estar em pleno funcionamento e conectado ao banco de dados. O técnico administrativo deve estar autenticado no sistema e ter permissão para visualizar, cadastrar, editar e excluir usuários.
Pós-condições	O técnico administrativo pode visualizar, cadastrar, editar ou excluir usuários. Os usuários cadastrados, editados ou excluídos são refletidos no restante do sistema.
Fluxo principal	<p>1. O técnico administrativo acessa a página “Usuários” [Via “Interagir com o painel administrativo - UC07”][Via “FA04 - Usuários”].</p> <p>2. O sistema exibe uma lista dos usuários cadastrados, contendo os atributos: “Nome”, “Email”, “Região” e “Permissão” [RF-31]. Além disso, disponibiliza ao lado de cada usuário as opções “Editar” e “Excluir” [RF-34 e RF-35].</p> <p>3. O técnico administrativo pode clicar em “Novo Usuário” para cadastrar um novo usuário [RF-32].</p> <p>4. O sistema exibe um formulário para cadastro de um novo usuário, exigindo os campos: “Nome”, “Email”, “Senha”, “Permissão” e “Região” [RF-33].</p> <p>5. O técnico administrativo preenche os campos e confirma o cadastro do novo usuário.</p> <p>6. O sistema atualiza a lista de usuários exibidos com o novo usuário cadastrado.</p>
Fluxos alternativos	<p>2 - [FA01 - “Editar”]</p> <p>2.1. O técnico administrativo seleciona a opção “Editar”.</p> <p>2.2. O sistema exibe as informações atuais do usuário, permitindo edição dos campos.</p> <p>2.3. O técnico administrativo edita as informações desejadas e confirma.</p> <p>2.4. Retorna ao passo 6 do fluxo principal.</p>

	<p>2 - [FA01 - “Excluir”]</p> <p>2.1. O técnico administrativo seleciona a opção “Excluir”.</p> <p>2.2. O sistema solicita confirmação para excluir o usuário.</p> <p>2.3. O técnico administrativo confirma a exclusão.</p> <p>2.4. O sistema exclui o usuário do sistema e remove-o da lista.</p> <p>2.5. Finaliza o caso de uso.</p>
--	---

4.2. Requisitos não-funcionais

Nesta seção são descritos os requisitos não-funcionais do sistema Cigarrinha Web.

Desempenho:

RNF-1. O sistema deve ser capaz de processar e exibir o mapa interativo com alfinetes, filtros e dados em até 5 segundos.

RNF-2. O sistema deve permitir múltiplos acessos simultâneos, com um suporte mínimo para 100 usuários.

RNF-3. O sistema deve ser capaz de suportar o cadastro de centenas de armadilhas e coletas distribuídas em diferentes regiões sem degradação de desempenho.

Escalabilidade:

RNF-4. O sistema deve garantir que o mapa interativo e as consultas de dados funcionem eficientemente à medida que a quantidade de dados aumenta.

Segurança:

RNF-5. O sistema deve diferenciar as permissões de acesso e identificação para diferentes tipos de usuários: técnicos e técnicos administrativos.

RNF-6. O sistema deve permitir que somente técnicos administradores possam realizar a inclusão, alteração e exclusão de usuários do sistema, bem como delegar permissões.

RNF-7. O sistema deve permitir que somente os técnicos e técnicos administradores façam a inclusão, alteração e exclusão de armadilhas e coletas.

Disponibilidade:

RNF-8. O sistema deve estar disponível para uso 99,0% do tempo.

Conformidade:

RNF-9. O sistema deve seguir as normas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Usabilidade:

RNF-10. O sistema deve possuir uma interface intuitiva e facilmente navegável para usuários com diferentes níveis de habilidade técnica.

RNF-11. O sistema deve ser responsivo, adaptando sua interface de forma eficiente a diferentes tamanhos de tela e dispositivos.

Portabilidade:

RNF-12. O sistema deve ser compatível com diferentes plataformas (dispositivos móveis Android e navegadores).

Padrão Arquitetural:

RNF-13. O sistema deve ser baseado na arquitetura cliente-servidor.

Tecnologias:

RNF-14. O sistema deve armazenar os dados em uma base de dados no PostgreSQL.

RNF-15. O sistema deve ser desenvolvido utilizando a linguagem JavaScript, integrando as bibliotecas React e Shadcn e o framework Tailwind CSS.

RNF-16. O sistema deve utilizar o runtime Bun para a execução do servidor, com o Prisma como ORM (Object-Relational Mapping).

5. Rastreabilidade de requisitos

A rastreabilidade bidirecional entre os requisitos aqui descritos e os demais artefatos do sistema está definida em [matriz_rastreabilidade_docCigP.xlsx](#). Todos elementos rastreados, incluindo os requisitos, utilizam seus identificadores únicos como referência no documento de rastreabilidade.